

Service de soutien
à la formation

Un référentiel de la compétence REL par et pour les CP : Agir avec compétence dans la création ou l'adaptation de ressources éducatives libres (REL)

Par Marianne Dubé et Mélanie Gagnon

Conseillères pédagogiques

Service de soutien à la formation

Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Dube, M., & Gagnon, M. (2025). Un référentiel de la compétence REL par et pour les conseillers pédagogiques. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15497345> Sous licence CC BY.

Support de présentation de référentiel : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15497345>

Mise en contexte

Depuis quelques années en francophonie, on entend de plus en parler de [ressources éducatives libres \(REL\)](#), encore mieux, on les remarque davantage étant assorties d'une licence libre ou ouverte, souvent les Creative Commons. En enseignement supérieur au Québec, plusieurs parties prenantes permettent cet essor, notamment les personnes conseillères pédagogiques (CP) vues leur double posture : celle d'accompagnement à la création de REL disciplinaires et celle de créateur de REL en diffusant leurs propres ressources et outils créés dans le cadre de leur fonction. On observe ainsi une montée en compétence de niveau variée et inégale.

À l'Université de Sherbrooke, une [Politique institutionnelle](#) positionne favorablement l'établissement à la création, l'utilisation et la diffusion de REL. Le Service de soutien à la formation joue un rôle et des responsabilités clairement indiquées à cet effet. Comme il s'agit de nouvelles expertises à développer, il y a des zones *d'ombres professionnelles* : Qui fait quoi, je m'y prends comment, qu'est-ce que je dois savoir, qui sont mes meilleurs collaborateurs, quelles sont les meilleures références, y a-t-il des données/pratiques probantes, lorsque j'accompagne un projet de REL est-ce que je fais la même chose si c'est moi qui crée une REL.

Il y avait un besoin de clarification des agirs pour permettre de mieux exprimer en quoi créer des REL et accompagner un projet de REL est en soit une compétence et qu'il est important de la développer en tant que professionnel en pédagogie universitaire.

C'est dans un souci de développement des compétences des collègues professionnels, acteurs clés des innovations pédagogiques en enseignement supérieur, que l'idée de réfléchir à un référentiel de la compétence REL pour CP a émergé. Ultimement, ce référentiel propose de ressources complémentaires qui permettent un développement continu de cette compétence en fonction des composantes essentielles à développer.

Les grandes particularités de ce référentiel sont :

- 1) il est spécifiquement dédié aux CP de par les deux situations professionnelles qui y sont circonscrites ;
- 2) il s'inspire de la conceptualisation de l'agir compétent en situation professionnelle de Guy Le Boterf (2006).

Ce référentiel est une première version qui pourra être revue et bonifiée, dans une posture de cocréation par ou pour les CP.

Assises du référentiel

Définir la notion de compétence

Selon Guy Le Boterf, la question essentielle n'est pas tant de définir ce qu'est une compétence, mais plutôt de déterminer à quoi l'on reconnaît qu'un professionnel est compétent. La société a besoin de personnes qui possèdent non seulement des compétences, mais surtout qui savent agir avec compétence dans des situations professionnelles — qu'elles soient habituelles, variées, inédites ou évolutives.

Ainsi, être compétent ne se résume pas à posséder des compétences. Par exemple, présenter une liste de ressources ne suffit pas pour agir avec compétence : une personne peut avoir de nombreuses compétences, mais ne pas être compétente si elle éprouve des difficultés à les mobiliser dans les situations rencontrées.

« Ce qui distingue les personnes au travail, ce ne sont pas leurs connaissances ni leurs compétences, mais leur capacité à utiliser celles-ci de façon pertinente dans des situations et à savoir agir de façon durable. » --Guy Leboterf, dans Pédagogie collégiale, 2011.

Cela nous amène à la notion d'agir compétent en situation professionnelle (ACSP), une autre manière de concevoir les compétences. Cette conceptualisation peut s'avérer très utile pour nourrir la réflexion, tant sur le plan personnel que professionnel, dans une perspective de développement tout au long de la vie. Elle s'inscrit également dans une quête de sens : on ne peut se tromper en se centrant sur des situations professionnelles concrètes.

Pour agir avec compétence, une personne professionnelle doit respecter des exigences professionnelles. Ces exigences sont présentées avec le gérondif « En... » et précisent les attentes de la profession. Elles comportent des indices observables permettant de juger si la personne agit avec compétence dans une situation professionnelle donnée. Elles constituent des conditions/critères de réalisation pour chacune des dimensions retenues (ex : démarche, relation, collaboration et éthique).

Pour rencontrer les différentes exigences professionnelles, plusieurs ressources doivent être acquises. Ces dernières réfèrent aux connaissances, habiletés et attitudes nécessaires pour ACSP ou pour évoluer professionnellement dans le domaine professionnel.

Des précisions et exemples se trouvent dans le support de présentation utilisé lors d'une première présentation lors du Rendez-vous CP de 2024 : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15497345>

Référentiel de la compétence REL pour CP

Ce référentiel se décline en 2 situations professionnelles :

1. Mener un projet de création de REL de qualité en vue d'une diffusion élargie au bénéfice de la communauté en enseignement supérieur ;
2. Conseiller ou accompagner des personnes dans la création d'une REL disciplinaire de qualité en vue de développer leur autonomie.

Chacune de ces situations est caractérisée par quatre exigences professionnelles distinctes pour lesquelles des ressources doivent être mobilisées. Le tout est détaillé dans les tableaux suivants.

Cette première version du référentiel ne présente pas de niveaux d'atteinte de l'agir avec compétence.

Agir avec compétence dans la création ou l'adaptation de ressources éducatives libres (REL)

Situation professionnelle 1 : Mener un projet¹ de création de REL² de qualité³ en vue d'une diffusion élargie⁴ au bénéfice de la communauté en enseignement supérieur

- Exemples :
- a) Créer une grille d'évaluation critériée type qui serait utilisée par des personnes enseignantes lors d'un atelier ;
 - b) Créer une synthèse de connaissance sur une pratique pédagogique active en enseignement supérieur ;
 - c) Créer un outil d'accompagnement de l'auto-analyse de son dispositif d'enseignement pour compléter l'offre de formation asynchrone de son service pédagogique.

Exigences professionnelles				
	En appliquant les pratiques favorables liées aux REL qui s'appliquent au contexte du projet : diminuer les divers freins à l'accessibilité, la découvrabilité et repartir de l'existant	En effectuant le nécessaire pour respecter les conditions d'utilisation et la Loi sur le droit d'auteur	En collaborant avec les personnes ressources adéquates tout au long de la démarche	En appliquant une démarche d'ingénierie technopédagogique cohérente avec le libre
Ressources⁵	<ul style="list-style-type: none"> · fondements de la philosophie du libre (éducation ouverte et science ouverte) R · caractéristiques inhérentes aux REL de qualité (distinguer une REL d'une autre ressource) RR · application des normes d'accessibilité d'une ressource numérique RR · recherche de REL en fonction d'un besoin pédagogique précis (répertoires et banques) RR · balises éditoriales pour les REL R R · métadonnées propres au REL R R 	<ul style="list-style-type: none"> · licences ouvertes (Creative Commons) R · attribution d'une licence ouverte RRR · normes de citation des sources utilisées R · cadre légal lié à sa propriété intellectuelle (politiques, directives ou conventions de l'établissement d'attache et LDA) RR 	<ul style="list-style-type: none"> · principes de collaboration au sein d'une équipe · rôles et fonctions des personnes ressources : Service des bibliothèques, Service pédagogique et service de médiatisation R · réseaux de praticiens professionnels REL/ÉO 	<ul style="list-style-type: none"> · modèle d'ingénierie technopédagogique approprié au contexte de REL RR · infrastructures numériques soutenues par l'établissement d'attache · répertoire de logiciel libre RR · l'impact pédagognumérique et la réutilisation RRR · stratégie de diffusion en fonction du média de la REL R

¹ Il s'agit d'un projet de création d'une ressource, d'envergure variée, destinée à soutenir un ou des membres de la communauté en enseignement supérieur.

² « Les ressources éducatives libres (REL) sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement, et de recherche sur tout format et support, relevant du domaine public ou bien protégés par le droit d'auteur et publiés sous licence ouverte, qui autorisent leur consultation, leur réutilisation, leur utilisation à d'autres fins, leur adaptation et leur redistribution gratuites par d'autres. » (Source: UNESCO)

³ La qualité d'une ressource dépend de la crédibilité de l'auteur, du contenu, de l'ergonomie de la ressource, des aspects rédactionnels, de l'accessibilité et du respect des aspects légaux. (Source à venir)

⁴ Selon le format médiatique, il s'agit de rendre accessible le plus largement la REL afin d'augmenter sa découvrabilité. L'utilisation d'un dépôt normé s'avère très utile pour les formats textuels, sinon, des plateformes multimédias pour vidéo ou balado permettent aussi une utilisation ouverte.

⁵ Les ressources sont assorties d'hyperliens qui pointent vers des sources documentaires. Ces dernières ne sont pas exclusives et pourraient être modifiées.

Agir avec compétence dans la création ou l'adaptation de ressources éducatives libres (REL)

Situation professionnelle 2 : Conseiller ou accompagner⁶ des personnes dans la création d'une REL disciplinaire⁷ de qualité⁸ en vue de développer leur autonomie⁹

Exemples : a) Accompagnement d'un projet de rédaction d'un manuel libre pour remplacer un manuel payant dans un cours ;
b) Conseiller un projet de capsules vidéo sous licence ouverte qui servira comme amorce à des mises en situation.

Exigences professionnelles				
	En utilisant des principes d'ingénierie pédagogique appropriés et transférables	En exerçant un rôle-conseil approprié en fonction des personnes accompagnées et du contexte	En suscitant la collaboration , entre elles, des personnes ressources adéquates au développement d'un projet de qualité tout au long de la démarche proposée	En appuyant ses pratiques et interventions sur des référénts fiables et exemples probants issus de la sphère de l'éducation ouverte et des REL
Ressources	<ul style="list-style-type: none"> · proposition d'une démarche pédagogique et d'outils d'accompagnement propre à la création de REL R R R · principe d'alignement pédagogique R · principe d'alignement technopédagogique propre à la discipline en cohérence avec les REL R 	<ul style="list-style-type: none"> · modulation de sa pratique de conseil en fonction du niveau d'autonomie des personnes accompagnées · culture facultaire ou départementale · balises éditoriales pour les REL et celles de la faculté ou du département R · rétrospective sur le processus de création de REL et le sentiment de compétence développé 	<ul style="list-style-type: none"> · pratiques collaboratives appropriées aux conditions de réalisation en fonction des expertises · outils de répartition et gestion des tâches en fonction des expertises et des spécificités de la REL R R · rôles et fonctions des personnes ressources : Expert de contenu, étudiant, Service des bibliothèques, Service pédagogique et service de médiatisation R · ressources expertes en REL de l'établissement d'attache · réseaux de praticiens REL/ÉO du domaine disciplinaire ou de l'établissement 	<ul style="list-style-type: none"> · caractéristiques inhérentes aux REL (distinguer une REL d'une autre ressource) R R · licences ouvertes (Creative Commons) R R · recherche de REL en fonction d'un besoin pédagogique précis et d'un sujet disciplinaire (répertoires thématiques) R R · analytiques d'utilisation de REL R · retombées économiques, sociales et environnementales de l'utilisation de REL en contexte d'enseignement · stratégies de diffusion en fonction des canaux privilégiés du domaine disciplinaire R

⁶ La conseilance concerne davantage l'action de renseigner dans le but de soutenir des pratiques alors que l'accompagnement permet de déployer un certain leadership pédagogique dans le but de soutenir un changement de manière consciente (Arpin et Capra, 2008, cités par Ménard, 2017).

⁷ Une REL disciplinaire fait référence à toute REL qui porte sur un sujet d'apprentissage précis et qui a pour principal public une ou des personnes apprenantes.

⁸ La qualité d'une ressource dépend de la crédibilité de l'auteur, du contenu, de l'ergonomie de la ressource, des aspects rédactionnels, de l'accessibilité et du respect des aspects légaux. (Source à venir)

⁹ Il s'agit d'acquérir une certaine indépendance des personnes en lien avec les projets spécifiquement de création/adaptation de REL grâce à l'acquisition de diverses ressources pertinentes.

Références

fabriqueREL. (s.d.). *Qu'est-ce qu'une REL?*. fabriqueREL. <https://fabriquerel.org/rel/>

Le Boterf, G. (2011, Hiver). Qu'est-ce qu'un professionnel compétent? Comment développer son professionnalisme? *Pédagogie collégiale*, 24(2).

Mathieu, S., Royal, L., Capra, L., Gagnon, B. et Turcotte, G. (2011). *Précision des activités clés, des exigences professionnelles et des ressources : Un exemple en conseillances pédagogiques*. Document interne consulté le 2024, 04 sur le site SharePoint *Destination Parcours*, Service de soutien à la formation. Université de Sherbrooke.

Organisation internationale de la francophonie. (2016). *Référentiel de compétences REL V1.1*. Organisation internationale de la francophonie. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266159>

Université de Sherbrooke. (2011). *Cadre de référence sur les parcours à visée professionnelle*. Service de soutien à la formation. https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Je_moccupe_programmes/E_Cadre_reference_parcours_2017_08_26.pdf

Université de Sherbrooke. (2024). *Politique sur l'utilisation et la création des ressources éducatives libres*. Université de Sherbrooke. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14834607> ou <https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/politiques/2500-052.pdf>